

MAHMUDXOJA BEHBUDIY JAMIYAT ARBOBI: YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA TADQIQOTLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Matluba Abdurahmonova Akmaljon qizi
Hafizaxon Mamirova Dilmurod qizi

Andijon davlat pedagogika instituti, O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyat arbobi sifatida xususiy hisoblangan Mahmudxoja Behbudiyning O‘zbekiston milliy adabiyotini va tarixini o‘rganishga katta e‘tibor qaratganligi va o‘zining tadqiqotlari bilan uni rivojlantirganligi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Yangi maktab, “Munozara”, jadidchilik, milliy yodgorlik.

Dramaturg, noshir, din va jamoat arbobi hisoblangan, 1875-yil 20- yanvarda Samarqand shahrida tavallud topgan Mahmudxoja Behbudiy XX asr bo‘lag‘asidagi Turkistonning orzu- armonlaridan biri sifatida maydonga kelgan. U o‘z davrining ijtimoiy- siyosiy harakatlarida faol qatnashgan eng yirik namoyondasi, yangi zamon o‘zbek madaniyatining asoschisi bo‘lgan. Turkiston jadidlarining tan olingan rahnamosi, jumhuriyat g‘oyasining yalovbardori, yangi maktab g‘oyasining nazariyotchisi va amaliyotchisi, o‘zbek dramachiligini boshlab bergan birinchi dramaturg, teatrchi, noshir, journalist bo‘lgan.

Mahmudxoja Behbudiyning darsliklari O‘zbek tilini o‘rganish va tarbiyalashning muhim manbalari hisoblanadi. Uning darsliklari o‘zbek adabiyoti, til va falsafasi sohasidagi asosiy ma‘lumotlarni o‘qitish uchun mo‘ljallangan. Bu darsliklar o‘quvchilarga o‘zbek tili va adabiyoti, shuningdek, milliy madaniyatimiz va tarixiy boyliklarimiz haqida tushunchalar berishda yordam beradi. Behbudiyning darsliklari O‘zbekiston ta‘lim tizimida keng qabul qilinadi va o‘quv jarayonida keng ko‘lamli foydalaniladi. Uning darsliklari milliy identitetimizni va xalqaro hamjamiyatda o‘zbek tili va adabiyoti mavzulari bo‘yicha o‘quvchilarni tayyorlashda katta ahamiyatga ega. Mahmudxoja Behbudiyning darsliklari, o‘zbek tilida ta‘lim olishni maqsad qilgan asarlaridir. Uning darsliklari milliy madaniyat, tarix, adabiyot, falsafa, ijtimoiy va iqtisodiy mavzular bilan bog‘liq bo‘lib, o‘qituvchilar va talabalar uchun qadrlil hisoblanadi. Behbudiyning darsliklari o‘zining bilim va fikrini mustahkamlash uchun qo‘llanilgan va o‘zbek tili va adabiyoti sohasidagi tushunchalarni tushuntirish va o‘rgatish maqsadida yozilgan. Uning darsliklarida o‘zbek milliy adabiyoti asosida tuzilgan vazifalar, dasturlar, maqollar, qissalar va

boshqalar kabi mavzular ham keng joy tutadi. Behbudiyning darsliklari O‘zbekiston ta’lim tizimida keng tarqalgan va undan o‘qitish ham hozirgi kunda ommalashtiriladi. "Mahmudxoja Behbudiyning "Munozara" nomli maqolasi, O‘zbekistonning milliy adabiyoti tarixida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan maqolalardan biri hisoblanadi. Bu maqola, Sovet davrining boshida O‘zbekiston musulmonlarining bolshevik siyosatiga qarshi murojaat etish va uning o‘zaro munozaralari ustida hamda milliy xalqaro meselelarda o‘z fikrlarini ifodalash imkoniyatini ko‘rsatadi. Mahmudxoja Behbudiyning munozarada o‘zining o‘qituvchi, olim va intellektual sifatida o‘z fikrlarini chuqurroq e’tirof etishi va boshqalar bilan muzokaralar ko‘rish uchun o‘zining darajasi orqali o‘zining ahamiyatini ifodalashi maqolaning muhim tushunchalaridan biridir. Mahmudxoja Behbudiyning "Munozara" nomli maqolasi, 1920-yillarda "Yosh Gvardiya" jurnali uchun yozilgan bir asardir. Bu munozara Sovetlar ittifoqi, bolshevizm va musulmonlar o‘rtasidagi siyosiy, ma’naviy va iqtisodiy masalalarni baholashga bag‘ishlangan edi. Behbudiy bu maqolada muhokama usuli bilan mohiyatli savollarga javoblar qidirgan, uning yozilishi va mazmuni davlatning siyosiy xotirasini muhofaza qilishga oid edi. "Munozara" O‘zbekiston milliy adabiyoti tarixida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan maqolalar orasiga kiradi va Mahmudxoja Behbudiyning siyosiy fikrlari va yozuv shakli haqida ko‘proq tushunish imkonini beradi. Mahmudxoja Behbudiy jamiyat arbobi sifatida xususiy hisoblanadi, chunki u O‘zbekiston milliy adabiyoti va tarixini o‘rganishga katta e’tibor qaratgan va o‘zining tadqiqotlari bilan uni rivojlantirgan. Uning tadqiqotlari va yozuvlari O‘zbekiston tarixini, adabiyotini, madaniyatini tushuntirishda va o‘rganishda katta ahamiyatga ega.

Behbudiyning tadqiqotlari milliy madaniyat, adabiyot va tarix bo‘yicha o‘zining asosiy asarlariga ega bo‘lgan va ular O‘zbekistonning milliy ruhini, identitetini, va o‘zining yangi davrda yuksak darajadagi ma’naviyatini izohlashda muhim ahamiyatga ega. Uning yozgan kitoblarida milliy qadriyatlar, adabiyot, falsafa, san’at, va tarix sohasidagi tushunchalar keng joy tutadi va ularga jadidchilikka qo‘shilgan ravishda qarash mumkin. Behbudiyning tadqiqotlarining tarixiy, adabiy, va madaniy ma’nosi va uning yangi O‘zbekiston taraqqiyotida o‘z o‘rni va ahamiyati yuqori. Mahmudxoja Behbudiyning jadidchilikka qo‘shgan hissasi, uning davri va jamiyatida modernizatsiya va yangilanishga qaratilgan qadamni ifodalashda yotadi. Uning asarlarida o‘zining milliy adabiyoti va tarixiy bilimni jadidchilik bilan bog‘lash edi, shuningdek, uning yozuvlarida milliy madaniyatning yangi davrlarda ham davom etishi va o‘zini rivojlantirishi ko‘rsatilgan. Mahmudxoja Behbudiyning ijodida milliy yodgorlik va jadidchilik birgalikda joy tutadi, uning yozuvlarida tarixiy

asoslarda jadidchilik bilan birgalikda yangi yoʻnalishlarga eʼtibor qaratiladi. Mahmudxoja Behbudiy Oʻzbekiston milliy adabiyoti va tarixi boʻyicha muhim yozuvchilardan biri sifatida taniladi. U 20-asrning boshlarida turmush oʻrtogʻi qadriyatlarini muhofaza qilgan, milliy maʼrifatni oʻrganib chiqqan va yozgan. Behbudiyning ijodi davlatning milliy xotirasini saqlab qolgan va uning adabiyotdagi oʻrnini kuchaytirgan. Uning qadimiy maqollar, hikoyalar va darsliklarida milliy va madaniyatga oid maʼlumotlar keng joy tutadi. Mahmudxoja Behbudiy (1885-1938) — Oʻzbek yozuvchisi, adabiyotshunos va tarixchi boʻlgan mashhur shaxs. U haqda fayzullo Hoʻjayev shunday deydi: “Siyosiy, ijtimoiy faoliyati va bilimining kengligi jihatidan Turkistonning oʻsha vaqtidagi jadidlaridan unga teng keladiganiyoʻq deb oʻylayman”. Oʻzbek milliy dasturxonasi va adabiyoti boʻyicha muhim tadqiqotlar olib borishining yanada oshdi. Xalq oʻquvchisi va milliy maʼrifatiga ega boʻlgan Mahmudxoja Behbudiy "Uzbekiston Tarixi" va "Oʻzbek xalq adabiyoti tarixi" kabi muhim asarlarni yozgan. Uning adabiy yaratqan asarlari ham qadimiy hikoyalardan, maqollaridan iborat edi. Mahmudxoja Behbudiy Oʻzbek adabiyoti va tarixi boʻyicha eng maʼlumotli ilmiy ishlar orasiga kiradi. Behbudiyning jadidchilikka qoʻshilgan yana boshqa bir qismi uning ijodiy tajribalari va boshqa sanʼatkorlar bilan hamkorlik qilishi va ular bilan izohlashi boʻlgan. Bu jadal qoʻshilganlik uning gʻoyalari va ishlarini yanada chuqurroq rivojlantirishi uchun imkoniyat yaratadi. Behbudiyning jadidchilikka qoʻshilgan boshqa bir qismi uning ijodiy qobiliyatlari va tasavvurlari yaratuvchi va innovatsion boʻlishi ham mumkin. Uning sanʼatida yangi uslublar, tushunchalar va maʼnolarni ishlab chiqishi jadidchilikka qoʻshilgan hissalar boʻlishi mumkin. Behbudiyning jadidchilikka qoʻshilgan boshqa bir qismi uning maqbul axborot texnologiyalari va media platformalari orqali oʻz ishlarini koʻrsatishi boʻlishi mumkin. U yaratuvchi boʻlib, yangi koʻrish usullari, qoʻllab-quvvatlash va tarqatish tizimlaridan foydalanishi ham jadidchilikka qoʻshilgan hissalar boʻlishi mumkin. Behbudiyning jadidchilikka qoshgan hissasi, masalan, ulugʻbek Behbudiyning ijodiy yondashuvi va yangi yaratish uslublarini qoʻllab-quvvatlashi boʻlishi mumkin. Uning sanʼatida yangi materiallar yoki texnologiyalardan foydalanishi ham shuningdek jadidchilikka qoʻshilgan hissalar boʻlishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbek adabiyoti tarixi. –T. : “Oʻqituvchi”, 1999.
2. Aliyev A. Mahmudxoʻja Behbudiy. -Toshkent:-Yozuvchi. 1994 yil
3. Zaynobidin Abdurashidov. Jadidlar. Mahmudxoʻja Behbudiy. – T. :

Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 156 b

4. Ibragimov, S. E. , (2021). JADIDCHILIK HARA KATI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, (5
5. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)). 2. Shaxnozaxon, K. (2023).
6. JADID MA'RIFATPARVARCHLIK NAMOYONDALARINING IJTIMOIIY-SIYOSIIY, FALASAFIIY QARASHLARI. World scientific research journal, 15(1), 234-238.
7. <https://www.ijtsrd.com/humanities-and-the-arts/education/64676/development-of-historical-thinking-in-high-class-students-through-theater-pedagogy/m-b-artikova>